

Літературні Кліше та Ера Революції

Коротке пояснення розвитку соціуму

Сергій Яремко

02.11.2023

Інтродукція

Багато хто з нас зауважив повторення певних сцен та, навіть, цілих епізодів під час перегляду фільмів або читання творів. Достатньо ввести в пошуковому рядку браузера словосполучення «Кліше в фільмах», щоб пересвідчитись у тому, що дане явище є давно відомим для справжніх фанів жанру «Екшн». Фахівці з літератури дають таке визначення для літературного кліше (надалі - кліше) - це елемент твору, що від частого використання стає передбачуваним, та, навіть, набридливим (Masterclass, 2021). Мене дивує, що за таких обставин масив кліше в літературних творах («Твором» я називаю також міф у художній обробці, сценарій до фільму тощо) до цього часу не було належним чином оцінено та досліджено. Хтось може заперечити та нагадати про розрекламовану книгу Джека Кемпбела «Герой, що має тисячу образів». В такому разі, я б відповів, що оскільки дана книга не містить, навіть, структурованого переліку кліше в творах, то вона не може вважатися науковим дослідженням з даного питання, а, радше, є гімном психоаналізу. Якщо читач хоче отримати, бодай, якусь уявлення про масив кліше в творах, то має звернутися до іншої відомої книги, я маю на увазі фундаментальне дослідження Владіміра Проппа «Морфологія казки» (Пропп, 1968). Автор досліджував клас Чарівних Казок, і з'ясував, що всі вони мають в своєму складі один і той самий структурований масив дій персонажів («Функцій діючих осіб»). Сьогодні вчені скажуть, що, очевидно, всі Чарівні Казки походять від одного архетипу; але для нас важливо, що Пропп, сам того не знаючи, був першим, хто застосував диференціальне числення (я маю на увазі виділення елементарних дій персонажів в тексті твору) з математики для дослідження літератури. Тепер наше дослідження кліше в творах виходить на принципово новий рівень, оскільки від застосування математики наукова теорія (за словами Стівена Хокінга, це конструкція в нашій уяві, яка при мінімумі введених параметрів має пояснити певне коло явищ та дати передбачення, які, в свою чергу, можна перевірити експериментом або спостереженням) може лише виграти. Наступним кроком після диференціювання йде інтегрування, але даний акт нам доведеться робити самим, оскільки Владімір Пропп чесно визнав, що, як морфолог казки, не зрозумів значення свого відкриття. Продовжуючи говорити про літературу, корисну для дослідників кліше, хочу також згадати статтю професора Метью Джокерза «Новий метод виявлення сюжету» (Jockers, 2014), яка презентує дослідження сюжету в творах на макрорівні. Професор Джокерз в даній роботі з допомогою комп'ютерної техніки (дане дослідження за своїм характером чимось нагадує відкриття Масиву Мандельброта) із застосуванням математики та фізики переконливо довів факт існування Шести Основних Архетипів Сюжету в корпусі з кількох десятків тисяч (!) романів.

Розділ 1. Основи

Елементарна дія персонажа (та сама функція діючої особи)

Читаючи улюблені твори, переглядаючи фільми та документальні програми, ми маємо фіксувати одиничні, елементарні дії персонажів (надалі-дії), які мають не менше трьох повторень у незалежних джерелах (такими є твори конкуруючих авторів одного й того ж року створення, твори авторів Вільного Світу та твори дисидентів з країн за «Залізною Завісою» тощо; незалежні джерела потрібні, аби мінімізувати вплив людського фактору (так, фільми «Аватар» (Cameron, 2009) та «Скайлайн» (Strause Strause, 2010) мають, принаймні, одну ідентичну сцену, коли, кожен у свій спосіб, змальовують бій)). До сказаного додаю, що хоча Владімір Пропп в рамках свого дослідження не приймав до уваги характер персонажа (позитивний чи негативний), ми мусимо зважати на нього в межах даної Теорії Кліше.

Якщо перейти тепер до конкретних сцен в творах, то мене завжди вражає Герой стрибає до прірви (такий незапланований кліфф-дайвінг ми можемо побачити в уже згаданому фільмі «Аватар»); для практики фіксації дій розкладемо дану сцену на складові. Отримаємо таке: Ворог переслідує Героя; Герой опиняється на краю прірви; Герой стрибає до прірви; та Герой рятується. Як бачимо, нічого складного. Подібним чином, як ми щойно виявили дії в сцені з фільму, ми можемо фіксувати їх і в реальному житті. Ось, наприклад, прояви дії Герой карає самовпевненість сильнішого Ворога:

Велетенська багатоніжка з допомогою отрути вбиває мишу;

1828 року самець кашалота під дією гормону тестостерону (саме був період розмноження) трощить шхуну мисливців на китів «Ессекс», яку не було полагоджено після шторму;

1879 року армія потужного племінного об'єднання Зулу, озброєна, загалом, ударною зброєю, винищує британський піхотний батальйон, чий табір, у свою чергу, не мав елементарної фортифікації.

Уважний читач із часом помітить, що останні випадки можна також презентувати як прояви дії Ворог з допомогою підлості долає Героя. Тому можемо констатувати, що, як квадратний корінь має, загалом, два розв'язки, так і багато дій одночасно відносяться до двох персонажів-антагоністів (додам лише, що дане явище не можна плутати з впливом дій одна на одну, коли, в свою чергу, утворюються комбіновані дії).

Принцип заборони (щось подібне до Принципу Паулі в квантовій механіці)

Виникає питання: Як нам зробити інтерпретацію тієї дії, яка одночасно відноситься до двох персонажів-антагоністів? В цьому нам допоможе Принцип Заборони. Справа в тому, що дана теорія

ґрунтується на лінійній логіці, а, отже, звідси випливає твердження, що сфери діяльності протагоніста та антагоніста не можуть перетинатися. Таким чином, якщо ми розглядаємо дію, що одночасно відноситься до двох персонажів-антагоністів, то вона матиме два сенси, з яких один відноситься до Форми, а інший, в свою чергу, до Змісту.

Епізод із двох дій персонажів

Повертаючись до опису початкових методів дослідження кліше, нагадаю, що раніше я вже говорив про необхідність інтегрування під час дослідження літератури. Суть даного процесу в тому, що отримані в результаті диференціювання дії в подальшому ми маємо скласти, немов, пазл, так, щоб ні одна з них не суперечила іншій. В цьому й полягає завдання даної теорії (внаслідок цього, отримана нами картина може відрізнитися від життя, яке ми споглядаємо). І першим нашим кроком на даному шляху буде створення Епізоду з Двох Дій Персонажів, або, просто, епізоду. Дуже зручно, як приклад, розглянути доволі розповсюджений в творах епізод Герой чинить поміч Другові, а далі Ворог мстить Героєві, - так, ми бачимо його в фільмі «Тридцять дев'ять сходинок» (Sharp, 1978). Постає питання: Чому лише дві дії? Відповідаю: Якщо ми згадаємо Задачу Трьох Тіл з астрономії, то зрозуміємо, що таку умову висуває Теорія Хаосу.

Розділ 2. Графічні схеми для передачі композиції твору

Маю сказати, що я витратив десять років, аби знайти розв'язок інтеграла. Допоміг мені в цьому епізод Герой кидає Ворога на землю, а далі Ворог підіймається з землі (багато хто бачив його в фільмі «Термінатор-2: Судний день» (Cameron, 1991), - я маю на увазі сцену, в якій команда Сари Коннор спричиняє розпад кіборга T-1000). Проте, зараз я скористаюся зручнішим і простішим методом, аби донести до фанів літератури та людей, які хочуть більше знати про світ, який нас оточує, суть теорії кліше. Почну з того, що коли я випадково (через те, що маю природничу, а не гуманітарну освіту) побачив Піраміду Фрейтага, то захотів створити на її основі схему, що передає стан справ протагоніста протягом розповіді. Запрошую читачів оцінити, те що в мене вийшло (Схема А1).

Схема А1 (Джерело: Яремко)

Маю пояснити, що Конфлікт я зобразив довгим відрізком на основі такої сцени, як Герой протягом тривалого часу працює задля результату, яку, в свою чергу, ми бачимо в фільмі «Дев'ятий Район» (Blomkamp, 2009), коли прибулець Крістофер Джонсон збирає Рідину (дану сцену можна презентувати як епізод Герой накопичує їжу, а далі Герой повторює свою дію). Також на даній схемі ми бачимо неповне погіршення стану справ протагоніста, - тут я керувався вельми розповсюдженою дією Герой висить над прірвою.

Цікаво, що малий масив фільмів (це, зокрема, «Рікошет» (Mulcahy, 1991), «Шерлок Голмз» (Ritchie, 2009) та, певною мірою, «Мумія» (Sommers, 1999)), які в пролозі показують як протагоніст ув'язнення антагоніста, а приводом до конфлікту в них, в свою чергу, слугує втеча антагоніста з-під варти, дозволяє розширити дану схему (Схема А2).

Схема А2 (Джерело: Яремко)

Під час дослідження Схеми 2 бачимо, що розширення Схеми А1 знаходиться зліва від осі Амплітуди, - таким чином я хотів показати, що це лише наша реконструкція (можемо стверджувати, що вищезгаданий малий масив фільмів аж ніяк не змінює загальну композицію твору). Що ж стосується реального життя, то в ньому, на відміну від Літератури, Схема А2 реалізується доволі часто (Таблиця А1).

№	Відрізок С - D	Відрізок Е - F	Відрізок F - G1	Відрізок G1 - H
1	Після Великого Вибуху утворилися пари частинка-античастинка	Частинки анігілювали з античастинками після певного розширення Всесвіту	Мала кількість частинок (приблизно, одна з мільйона), на відміну від античастинок, пережила анігіляцію через Баріонну асиметричність Всесвіту	
2	Утворилися зорі першого покоління, масивні та нестабільні	Масово вибухнули після малого часу існування зорі першого покоління		Утворилися зорі другого покоління, значно стабільніші через наявність в складі важких металів
3	Клас Ссавців виділився практично одночасно з Класом Динозаврів	Ссавці відчували домінацію динозаврів	Ссавці вижили під землею (вони ховалися там постійно протягом світлового дня)	Ссавці вийшли на поверхню Землі після вимирання динозаврів
4	Відбулася диверсифікація організмів (загалом, динозаврів)	Організми (загалом, динозаври) вимерли через падіння астероїду Чіксулуб	Деякі види організмів (ссавці, птахи, плазуни та інші) вижили під землею	Відбулася диверсифікація організмів (загалом, ссавців)
5	Люди сучасного типу почали розселення за межами Африки	Люди масово вимерли за межами Африки через виверження вулкану Тоба	Буквально, декілька людей сучасного типу вижили за межами Африки (ймовірно, на Іранському плоскогір'ї)	Люди сучасного типу продовжили розселення за межами Африки

Таблиця А1 (Джерело: Яремко)

Після ознайомлення з Таблицею А1 читачів, я вважаю, має особливо зацікавити особа протагоніста зі Схеми А2. Щоб відповісти на питання: «Хто ця особа?», ми маємо зробити інтерпретацію масиву персонажів у творах.

Розділ 3. Персонажі

Досліджуючи твори вже більше двадцяти років, я прийшов до висновку, що існують, максимум, три пари діючих осіб: Володар і Ворог Володаря; Зрадник Володаря і Помічник Володаря; Народ та Залишок Народу.

Процес інтерпретації персонажів значно полегшується, коли припустити, що Володар означає феномен вищого порядку, загалом Закон (інша назва -Порядок). Тоді Ворогом автоматично стає Хаос (для нас це дуже зручно, оскільки класична термодинаміка вже давно детально опрацьована). Після розгляду першої пари персонажів потрібно додати до сказаного, що важливим для нас є допоміжний постулат, який стверджує, що Закон керує соціумом (Народом).

Постає питання: Хто ж той Зрадник? Я стверджую, що ним є колективний Перший Слуга Закону - сукупність харизматичних вольових лідерів революції з неабиякими інтелектуальними здібностями, які (я маю на увазі лідерів) не можуть завершити справу (суть даного явища добре передає в'єтнамська «Казка про дракона»); дане твердження впливає з Таблиці А2, яка також використовує Схему А2.

№	Відрізок С-D	Відрізок Е-F
1	Олівер Кромвель провадив боротьбу зі зловживанням владою з боку Карла I під час Англійської Революції	Олівер Кромвель оголосив себе Лордом-Протектором
2	Максимільян Робесп'єр провадив боротьбу з тиранією під час Французької Революції	Максимільян Робесп'єр став тираном
3	Наполеон Бонапарт провадив боротьбу з роялістами	Наполеон Бонапарт оголосив себе імператором

Таблиця А2 (Джерело: Яремко)

Продовжуючи інтерпретацію персонажів, скажу, що Помічник - це колективний Другий Слуга Закону, який являє собою сукупність принципів людей в соціумі (часто це дисиденти).

Лишається Залишок (соррі за тавтологію), - зрозуміло, що він прямо вказує на вимирання в соціумі під час кризи.

Завершуючи даний розділ, скажу, що тепер, коли ми познайомилися з основними акторами соціуму, можемо прийняти, що траєкторія на Схемі А2 відображає, в першу чергу, зміну статусу Закону в соціумі з часом.

Обмеженість застосування Теорії Кліше

Уважні читачі даної роботи під час ознайомлення з Таблицею А2, могли побачити, що про Першого Слугу можна говорити лише з початком епохи революцій, - тобто, виходить, що теорія, яку ми розглядаємо, має обмежене застосування, і працює лише на підґрунті Монополії на насильство. Причиною цього є те, що володарів подібних до Хаммурабі (які стояли біля витоків цивілізації і першими вводили писані правові кодекси) важко презентувати як Перших Слуг Закону через їхні мотиви (передусім, це узурпація влади та особисте збагачення).

Закон Балансу

Тема влади не відпускає мене (жартую). Але питання залишається: чому ресурси соціуму на першому етапі революції завжди розподіляє саме Перший, а не Другий Слуга? Якщо ми згадаємо Друге Начало Термодинаміки, яке стверджує, що хаос має більшу ймовірність спонтанної реалізації (саме внаслідок цього Великий Вибух має своїм початком сингулярність), то побачимо схожу картину. Причина, як уже здогадалися читачі, полягає в існуванні Закону Балансу, який, в свою чергу каже, що негативний актор завжди має певну фізичну перевагу над, відповідно, позитивним. Формулюється цей закон так: сума моральних та фізичних якостей для кожного актора в соціумі є константою ($A+B=Constanta$). Неважко показати, що якби Хаос не мав на озброєнні принади незаконних задовольень, то не зміг би реалізувати в соціумі свою деструктивну роль; аналогічно, якби Перший Слуга не мав таких надзвичайних харизми та сили особистості, то не зміг би спричинити такої шкоди для соціуму.

Фрактали

Оскільки під час аналізу масиву персонажів у творах ми вже двічі зустріли поняття «Керувати» (нагадаю, допоміжний постулат теорії кліше каже, що Закон керує соціумом через виборну владу), то можемо сказати, що маємо справу з фракталами (об'єктами, складові частини яких нагадують даний об'єкт загалом). Іншими словами, виборна влада в соціумі є фрактальним відображенням Закону; дане явище я передав з допомогою Схеми В1. Чому дерево? Адже воно, як давно відомо, є одним із проявів фракталів. До сказаного можу додати лише те, що надалі під час дослідження еволюції соціуму через масив кліше ми маємо зустріти масу фрактальних відображень.

Схема В1 (Джерело: Яремко)

Розділ 4. Події еволюції соціуму

Передісторія

Маю сказати, що даний підрозділ дає єдину можливість побачити, хоча й схематично (нагадаю, що це лише реконструкція), Перше Служіння (Закону) - діяльність Першого Слуги до його повстання проти Порядку. Справа в тому, що Перше Служіння є відображеним в творах лише фрагментарно, оскільки, як відомо, «історію пишуть переможці», і в усіх творах (які прославляють Друге Служіння), просто, немає місця для лузерів. Навіть, трагедії (наприклад, такий фільм, як «Історія мумії» (Mulcahy, 1998)), не є виключенням із цього правила, хоча вони (трагедії) і не показують при цьому тріумфу Другого Слуги. Коли ж шанувальники літератури хочуть побачити нечисленні релікти Першого Служіння в творах, то мають, насамперед, звернутися до Прологу, в якому презентується щасливе життя протагоніста (як у вступній частині фільму «М'ята» (Mogel, 2018)); потім слід звернути увагу на спогади персонажів про позитивну діяльність Першого Слуги до морального падіння останнього (добрим прикладом є сцена з серіалу «Втрачена кімната» (Harkson Waxley, 2006), в якій Газ Конрой описує звичайне життя своєї дружини Арлін, доки вона не знайшла Ключа від неіснуючої кімнати 10, і не підпала під владу Об'єктів).

Я вже згадував про епізод Герой кидає Ворога на землю, а далі Ворог підіймається з землі, - саме він добре описує, як під дією сильного емоційного імпульсу Перший Слуга з допомогою методу покарання та винагороди протягом порівняно малого терміну досягає того, що соціум формально дотримується Закону (відрізок C-D Схеми А2; ситуацію для Хаосу при цьому описує дія Злодій потрапляє до в'язниці, яку ми можемо побачити через ув'язнення лорда Блеквуда в уже згаданому фільмі «Шерлок Голмз»).

Повстання

Точка D позначає момент, в якому виявляє себе потенціальний бар'єр бажання незаконних насолод, при якому Перший Слуга відчуває страх втратити владу в соціумі (означений страх виливається в бажання незаконно продовжити владні повноваження), і сам соціум, втомлений від виконання Закону, не звертає на це особливої уваги. Дуже добре такі мої слова підтверджує дія Втікач має ситуацію, коли його нога заплуталась в перешкоді (ми можемо побачити її в фіналі фільму «Смертельні машини» (Rivers, 2018)); також допоможе зрозуміти дані події Схема А3, яка передає названий потенціальний бар'єр через викривлення траєкторій рівня довіри до Закону для Першого та Другого Слуг відповідно.

Схема АЗ (Джерело: Яремко)

Якщо читач зацікавиться походженням даного концепту (я говорю про викривлення траєкторій), то я запозичив його з графіка зміни швидкості тіла з часом, коли на тіло діє постійна сила (Схема В2), який (мається на увазі графік), зокрема, показує, що швидкість світла в вакуумі є нездоланим потенціальним бар'єром для тіл, які мають масу спокою.

Схема В2 (Джерело: Яремко)

Хочу додати до сказаного, що ще одним прикладом потенціального бар'єру є сила електромагнітного відштовхування між двома протонами, - лише надра зір мають такі температури, щоб можна було його здолати (треба сказати, що без подолання останнього потенціального бар'єру світло від зір і життя на планетах є неможливими).

Як Другий Слуга протидіє опонентові

Схема АЗ, серед іншого, показує, що, коли Зрадник намагається реалізувати свої владні амбіції, Другий Слуга, натхненний прикладом свого попередника, не зважає на спокуси від Хаосу, і активно пропагує Закон в соціумі (відрізок D-E Схеми АЗ). Внаслідок цього Другий Слуга протягом деякого часу стримує пугч опонента, проте достатньо скоро зупиняється через страх помсти з боку останнього (відрізок E-F Схеми АЗ). Таким чином, Перше Служіння (суттю якого є страх покарання за зло та бажання винагороди за добро) не дозволяє Володарю досягти мети позбутися проявів Хаосу в соціумі на перспективу (останні слова добре описує дія Герой має невдачу, яку ми можемо побачити в фільмі «Роман із каменем» (Zemetskis, 1984), - я маю на увазі невдалу спробу протагоніста видертись на вежу).

Узурпація влади в соціумі (відрізок E-F)

Коли ми тепер повернемося до дій Першого Слуги, то побачимо, що він заради необмеженої влади в соціумі по-суті випускає Хаос на волю (твори змальовують дане явище через такі дії, як Злодій дає хабара полісменові (приклад повсякденної корупції) та Злодій тікає з в'язниці; а графічно його висвітлює Схема А4, яка показує зміни статусів Першого Слуги та Хаосу в соціумі з часом (маю пояснити, що траєкторію зміни статусу для Хаосу я отримав з аналогічного концепту для Порядку)), коли займає те місце в соціумі, яке призначене для Закону.

Схема А4 (Джерело: Яремко)

Помста (відрізок F-F1)

Схема А5 (Джерело: Яремко)

Коли ми звернемося до Схеми А5, яка на додачу показує зміну статусу Другого Слуги в соціумі з часом, то побачимо у'язнення Другого Слуги після його боягузтва та зради Закону. Описане зниження життєвого рівня є наслідком помсти з боку Узурпатора. Таблиця А3 показує, як це не раз відбувалося в історії (потрібно лише слідкувати за синьою лінією на вказаних схемах). Далі, якщо ми звернемо увагу на зміну статусу Порядку, то побачимо, що зниження життєвого рівня Помічника означає для Закону наявність мінімальної кількості прихильників (тепер зрозуміло, через що статус Володаря після повстання Першого Слуги не приймає значення 0), - тобто, ми бачимо прояв дії Слуга жертвує життям заради Володаря (вельми поширена дія).

Літературні Кліше та Ера Революції

№	Відрізок D-E (Схема А3)	Відрізок E-F (Схема А3)	Відрізок F-F1 (Схема А5)
1	Спадкоємець престолу Дан царства Ян влаштував замах на життя вана Жена царства Кінь, щоб завадити можливому загарбанню свого володіння	Найманий убивця Чжін Ке не зміг виконати завдання	Ван царства Кінь загарбав царство Ян, щоб помститися
2	Ішіда Міцунарі намагався зупинити підвищення Токуґава Іеясу після смерті Тойотомі Хідейоші	Ішіда Міцунарі програв битву біля м. Секіґахара	Токуґава Іеясу наказав стратити Ішіда Міцунарі
3	Велика Британія та Франція намагалися стримати агресію Гітлера після нападу останнього на Польщу	Британська та французька армії потрапили до оточення в м. Дюнкерк	Армії нацистської Німеччини провадили окупацію Франції та бомбардували міста Великої Британії
4	Юлія Тимошенко намагалася здолати Віктора Януковича на президентських перегонах 2010 року	Юлія Тимошенко програла президентські перегони 2010 року	Віктор Янукович ініціював ув'язнення Юлії Тимошенко за політичними мотивами

Таблиця А3 (Джерело: Яремко)

Тлумачення комбінованої дії Слуга жертвує життям заради Володаря

На Схемі А5 ми можемо виділити три смерті – дві з них є символічними (Смерть Володаря в рамках даної теорії означає зниження статусу Закону в соціумі, а Смерть Героя, в свою чергу, означає зниження життєвого рівня Другого Слуги), а одна (смерть Другого Слуги) – реальна. Таким чином, вищезгадану дію Слуга жертвує життям заради Володаря можна презентувати, як комбінацію таких дій, як Ворог шкодить Герою та Ворог помирає. Так відбувається, оскільки смертне фізичне життя багатоклітинних організмів на нашій планеті з однієї сторони є фрактальним відображенням моральної діяльності Першого Слуги (відрізок А-Е Схеми А3).

Тривала мандрівка (відрізок F- G1)

Дану подію (найбільш тривалу з тих, які описує дана теорія) дуже добре висвітлює дія Герой ріже пута (так, як у фільмі «Капітан Америка: Зимовий солдат» (Russo Russo, 2014) під час бійки в ліфті Стів Роджерс відриває магнітний браслет від стіни), - я маю на увазі процес подолання Другим Слугою потенціального бар'єру принади незаконних задовольень шляхом повного ігнорування погроз від Зрадника. Що ж чекає на злочинний режим Першого Слуги (до якого входить і соціум, загалом) через такі дії Помічника? Коли ми розглянемо відрізок E-F на Схемі А3, то побачимо, що Зрадник є вельми обережним і намагається уникати конфліктів із сильними гравцями (тим же соціумом), але політичні репресії відносно опонента, хоч повільно, та неухильно, штовхають його просто в обійми Хаосу. Через останнє твердження вчинки Другого Слуги протягом даного періоду можна презентувати через дію Герой виготовляє зброю (мені подобається сцена з фільму «Антропоїд» (Ellis, 2016), в якій німецькі солдати налаштовують кулемет для стрільби), яка належить до великої родини дій під назвою Герой виготовляє засіб порятунку (що стосується такого концепту, як «Родина дій», то ще Пропп у згаданій вище книзі показав, що його функція діючої особи є родовою величиною, - тобто об'єднує всі схожі за суттю дії персонажів). Завершуючи даний розділ, хочу навести Таблицю А4 (антагоністом у ній виступає Хаос), яка ілюструє Друге Служіння Закону.

№	Відрізок C-D (Схема А4, сіра лінія)	Відрізок E-F (Схема А4, сіра лінія)	Відрізок F-G (Схема А3, синя лінія)
1	Національний Конвент вчинив арешт Максимільяна Робесп'єра	Прибічники Максимільяна Робесп'єра звільнили його з-під варт	Військові здолали прибічників Максимільяна Робесп'єра
2	Армія коаліції здолала армію Наполеона I в «Битві Народів» біля м. Лейпціг	Наполеон Бонапарт втік з о. Ельба	Армія коаліції здолала армію Наполеона Бонапарта біля с Ватерлу
3	Країни Антанти здолали Німеччину в Першій Світовій Війні	Європа втратила перевагу над Німеччиною після Першої Світової Війни	Антигітлерівська коаліція здолала нацистську Німеччину в Другій Світовій Війні
4	Помаранчева Революція 2005 року зруйнувала спробу Віктора Януковича стати президентом України	Віктор Янукович став Президентом 2010 року	2014 року протестувальники на Майдані Незалежності в Києві здолали кримінальний режим Віктора Януковича

Таблиця А4 (Джерело: Яремко)

Колапс (відрізок G1-H)

Треба сказати, що коріння події Колапс знаходиться в точці G, коли Помічник доводить свою повну вірність Порядку, а Хаос наповнює розум Першого Слуги (тут ми явно бачимо дію Герой вражає Ворога його ж зброєю, яку можемо побачити в фінальній сутичці з фільму «Тихий убивця» (Mulcahy, 1996), чим змушує останнього розпочати війну з сильнішим опонентом (даний конфлікт (відрізок G-H), як це видно зі Схеми А2, є фрактальним відображенням повстання Зрадника проти Закону (відрізок D-H); додаю, що, коли брати до розгляду Період Льодовика, то конфлікт із сильнішим опонентом означав необережний відхід людини вночі від багаття в зону полювання хижаків з родини котятчих). На початку означеної авантюри Зрадник, зазвичай, отримує певні вигоди, але можна сміливо стверджувати, що після досягнення точки G злочинний режим є приреченим. Тепер, коли ми знову звернемося до Схеми А2, то побачимо, що під час події Колапс статус Закону різко зростає, - причиною цього є масове вимирання (символічне чи реальне) прибічників Узурпатора. Якщо ми тепер звернемося до Схеми А5, то побачимо наступне відновлення статусу Другого Слуги в соціумі (оскільки лише він може заповнити собою вакуум влади), і початок довгого процесу відновлення соціуму (Схема В3).

Справжні німецькі патріоти були репресовані нацистами		
	Територія Німеччини була поділена після поразки останньої в Другій Світовій Війні	
		Росія мала ряд економічних криз після розпаду СССР

Схема В3 (Джерело: Яремко)

Пояснення колапсу Першого Служіння

Тепер, коли ми побачили відновлення Законом свого статусу в соціумі після події Колапс, ми можемо краще зрозуміти причину поразки Першого Служіння. Зі Схеми А6 видно, що реванш Хаосу за своєю суттю є процесом відновлення рівноваги, хоча й оберненим за часом.

Схема А6 (Джерело: Яремко)

Так відбувається, оскільки методи, якими Перший Слуга намагався здолати Хаос в соціумі, були запозичені ним в того самого Хаосу.

Важливі висновки

Такі деспотії, як Росія і Китай, не можуть бути успішними на економічному та політичному теренах у віддаленій перспективі, оскільки вони є аналогом та джерелом Хаосу;

Розвинуті західні демократії, які дотримуються принципу «Realpolitik», не можуть бути успішними на економічному та політичному теренах у віддаленій перспективі, оскільки на міжнародній арені вони є аналогом Першого Слуги;

Країни, які справді поважають Закон (наприклад, країни Балтії), мають бути успішними на економічному та політичному теренах у віддаленій перспективі;

Країни, які справді поважають Закон, мають відчутти Кризу Першого Служіння зо всіма її наслідками.

Посилання

- Blomkamp, N. (Director). (2009). *District 9* [Film]. TriStar Pictures; Sony Pictures Entertainment Company; QED International.
- Cameron, J. (Director). (1991). *Terminator-2: Judgment Day* [Film]. Carolco Pictures; TriStar Pictures; Lightstorm Entertainment.
- Cameron, J. (Director). (2009). *Avatar* [Film]. 20 Century Studios; Lightstorm Entertainment; Ingenious Film Partners; RatPac-Dune Entertainment.
- Ellis, S. (Director). (2016). *Anthropoid* [Film]. LD Entertainment; Studio Babelsberg; Zephyr Films Ltd.; Silver A; Lucky Man Films; Salon Films; 22h22.
- Emmerich, R. (Director). (2019). *Midway*. [Film]. Street Entertainment; Centropolis Entertainment; Entertainment One; Summit Entertainment; AGC Studios; The Mark Gordon Company; RuYi Media; Mark Gordon Productions.
- Harkcom, L. (Writer), Baxley, C. R. (Director). (2006, December 12). The Comb and the Box (Season 1, Episode 2) [TV series episode]. In R. Hatem, L. Harkcom C. Leone (Executive Producers), *Lost Room*. SyFy.
- Jockers, M. L. (2014, June 05). *A Novel Method for Detecting Plot*. Matthew L. Jockers. <https://www.matthewjockers.net/2014/06/05/a-novel-method-for-detecting-plot/>.
- Masterclass. (2021, August 30). Writing 101: The 12 Literary Archetypes. <https://www.masterclass.com/articles/writing-101-the-12-literary-archetypes>.
- Morel, P. (Director). (2018). *Peppermint* [Film]. STX Films; Lakeshore Entertainment; Huayi Brothers Media.
- Mulcahy, R. (Director). (1991) *Ricochet*. [Film]. HBO; Cinema Plus; Indigo Productions; Silver Pictures.
- Mulcahy, R. (Director). (1996) *Silent Trigger*. [Film]. Cine Grande Corporation.
- Mulcahy, R. (Director). (1998) *Tale of the Mummy*. [Film]. 7th Voyage; Cine Grande Corporation; Dimension Films; KNB EFX Group.
- Propp, V. (1968). *Morphology of the Falktale*. University of Texas.
- Ritchie, G. (Director). (2009). *Sherlock Holmes* [Film]. Warner Bros.; Village Roadshow Pictures; Wigram Productions.
- Rivers, C. (Director). (2018). *Mortal Engines*. [Film]. WingNut Films; Universal Studios; MRC.
- Russo, A. Russo, J. (Directors). (2014). *Captain America: The Winter Soldier*. [Film]. Marvel Entertainment; Marvel Studios.
- Sharp, D. (Director). (1978). *The Thirty Nine Steps*. [Film]. Norfolk International Pictures.
- Sommers, S. (Director). (1999). *Mummy*. [Film]. Universal Studios; Amblin Entertainment; Alphaville Films.
- Strause, C. Strause, G. (Directors). (2010). *Skyline* [Film]. Hydraulx; Relativity Media; Rogue Pictures; Relativity.
- Zemeckis, R. (Director). (1984). *Romancing the Stone*. [Film]. 20 Century Studios; Nina Saxon Film Design.

Подяки

Висловлюю подяки Борису та Тетяні (нині покійній) Яремкам, моїм батькам; Олександрові Тимошенкові, викладачеві алгебри; Тетяні Панковій, викладачці матаналізу; Лесі Джуринській, добрій знайомій; компаніям Google LLC та Microsoft Corporation.

Коротка біографія автора

Я, Яремко Сергій Борисович, народився 29 листопада 1979 року в м. Вінниця. Я є громадянином України. Раніше працював в школі вчителем фізики та основ інформатики, зараз досліджую масив кліше в творах. Якщо хтось захоче написати мені, то ось моя електронна адреса: showshenk1@gmail.com.

Сергій Яремко (23.05.2023)